

Quatre pratiques pour un enseignement plus inclusif ¹

Pour des personnes étudiantes autonomes et engagées

Maryse Beaulieu
Conseillère pédagogique
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Pour citer ce document : Beaulieu, M. (2025). *Quatre pratiques pour un enseignement plus inclusif*. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke. Sous licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Quatre pratiques qui rendent l’enseignement plus inclusif. Les approches pédagogiques inclusives soutiennent l’apprentissage. Elles permettent aux personnes étudiantes de démontrer tout leur potentiel et d’atteindre les cibles de formation. Les cibles sont les mêmes pour tout le monde, elles ne sont pas revues à la baisse. Les pratiques inclusives peuvent contribuer à réduire le nombre de demandes d’accommodements individuels.²

Table des matières

1- Définir les exigences attendues pour soutenir l’engagement	2
2- Augmenter la pertinence et l’authenticité.....	3
3- Multiplier les rétroactions de qualité.....	4
4- Favoriser la collaboration	5
Références.....	6
Légende des photographies	6
Version interactive	6
Remerciements.....	6

¹ Cette synthèse a été réalisée principalement à partir de CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. <http://udlguidelines.cast.org> sauf lorsque les sources sont précisées dans le texte.

² Selon Pechard et Dion (2020).

1- Définir les exigences attendues pour soutenir l'engagement

Pourquoi est-ce inclusif?

Pour la personne qui est en apprentissage, bien connaître les cibles de formation est la première condition pour arriver à les atteindre. Des cibles **pertinentes, compréhensibles et cohérentes** l'aideront à garder le cap sur l'**essentiel** tout au long de la formation. Bien connaître les exigences attendues favorisera son **engagement**, son **autonomie** et sa réussite.

Comment l'appliquer?

- 1- Définir au plus de 2 à 3 cibles de formation pour le cours (3 cr). Les cibles de formation doivent répondre à la question: Qu'est-ce que les personnes étudiantes seront capables de faire à la fin du cours?
- 2- Pour chaque cible, définir **explicitement** toutes les **exigences attendues** par des **manifestations observables**.
- 3- Pour chaque activité d'apprentissage et d'évaluation, fixer des objectifs clairs, précis et **cohérents** pour l'atteinte des cibles de formation du cours.
- 4- Toutes les cibles et tous les objectifs doivent être **pertinents, observables et compréhensibles** pour les personnes étudiantes.
- 5- Éliminer de la formation tout ce qui est non essentiel à l'atteinte des cibles de formation.
- 6- Veuillez utiliser les questions suivantes pour identifier différents moyens de mieux définir les attentes dans le cadre à votre enseignement.

Questions réflexives

- Comment rendre les cibles de formation pertinentes et significatives pour les personnes étudiantes? Comment pouvons-nous leur communiquer la valeur des tâches demandées? Pourquoi devraient-elles y accorder leur attention et leur temps?
- Par quels moyens variés pouvons-nous partager les cibles de formation avec les personnes étudiantes pour mettre en évidence la valeur des tâches demandées?
- Comment les personnes étudiantes sauront-elles qu'elles ont atteint les cibles? Comment pouvons-nous les aider à progresser vers ces exigences?
- Comment les personnes étudiantes verront-elles leur progression vers les cibles de formation?
- Comment pouvons-nous les aider à développer leur autonomie pour constater leur progrès et se situer face aux différentes cibles?
- Comment pouvons-nous communiquer toutes nos attentes de manière explicite? Parmi les exigences attendues, y a-t-il des éléments implicites, par exemple, des attentes desquelles vous dites « je ne devrais pas avoir à leur dire ça » ou « tout le monde devrait savoir ça »?
- Y a-t-il des attentes qui sont souvent non atteintes par les personnes étudiantes? Ces attentes sont-elles des exigences explicites communiquées aux personnes étudiantes dans les consignes? Comment pouvons-nous les rendre plus accessibles?

2- Augmenter la pertinence et l'authenticité

Augmenter la pertinence et l'authenticité

Pourquoi est-ce inclusif?

En contexte de formation, mettre en évidence la pertinence et l'utilité des apprentissages augmente la **valeur de la tâche** et influence positivement la motivation et l'engagement des personnes qui apprennent, ce qui contribue à leur réussite. Les activités authentiques (réelles ou proches du réel) réalisées par les personnes étudiantes démontrent la valeur de la tâche, car elles se pratiquent dans la « vraie vie ».

Comment l'appliquer?

- 1- Identifier une ou des situations réelles où les cibles de formation seront utilisées dans la « vraie vie » dans un contexte professionnel ou citoyen.
- 2- Scénariser la manière de la faire vivre en contexte de formation. En fonction de l'expérience des personnes étudiantes, la situation peut être simplifiée (elle doit quand même constituer un défi), ou alors les personnes peuvent être plus ou moins guidées dans la réalisation.
- 3- Selon le contexte et les ressources disponibles, la situation proposée pourra varier en authenticité.
- 4- Veuillez utiliser les questions suivantes pour identifier les dimensions de la tâche qui répondent aux caractéristiques d'une situation authentique.

Questions réflexives

La situation authentique répond par l'affirmative **au plus grand nombre de ces questions**³ :

- La situation mène-t-elle à une production originale de connaissances ou à une performance originale? Si l'intelligence artificielle générative (IAg) peut nous donner une réponse, ce n'est pas authentique!
- La production (ou performance) a-t-elle une valeur extrascolaire, soit une problématique réelle et/ou un public externe?
- La situation amène-t-elle les personnes étudiantes à collaborer entre elles?
- Présente-t-elle une flexibilité temporelle et collaborative qu'on retrouve normalement dans le contexte où elle se pratique, qu'il soit professionnel ou citoyen?
- La situation exige-t-elle l'usage de ressources et d'outils qu'on retrouve normalement dans le contexte où elle se pratique?
- Requiert-elle un rythme de travail constant – rythme qui favorise l'apprentissage en profondeur? La tâche est complexe, elle exige d'être mûrie. Elle ne peut pas être réalisée en *sprint* le week-end qui précède l'échéancier.
- La démarche disciplinaire recommandée est-elle fondée sur des savoirs reconnus par les spécialistes dans le ou les domaine(s) touchés?

³ Selon les caractéristiques d'une situation authentique de Newmann et Archbald (1992) dans Leroux, Hébert et Paquin (2015).

3- Multiplier les rétroactions de qualité

Pourquoi est-ce inclusif?

La rétroaction est la clé de voute de l'apprentissage. En l'absence de rétroaction en provenance de son environnement, l'être humain n'apprend pas. En contexte de formation, une rétroaction de qualité* contribue à **développer l'autonomie** des personnes étudiantes. Elle **oriente** la personne dans l'effort qu'elle aura à investir. La rétroaction aide à maintenir la motivation et soutient la persévérance et la réussite.

* Une **rétroaction de qualité** est compréhensible (pour la personne apprenante), sélective et spécifique, opportune, contextualisée, sans jugement par rapport à la personne, équilibrée, prospective et transférable. ⁴

Comment l'appliquer?

- 1- Dès la planification du cours, prévoir les activités de rétroaction (source, moyen, moment) dans le processus d'apprentissage et d'évaluation.
- 2- **Varier les sources** de rétroactions : autocorrection, pairs, personne enseignante ou experte, public externe, correction automatisée, etc. **Varier les moyens** pour transmettre la rétroaction : capsules audio, vidéo, à l'écrit, en personne, automatisée. **Varier les moments** de rétroactions : avant, durant et après l'apprentissage.
- 3- Voici un outil-synthèse guidant vers des [stratégies de rétroaction efficaces](#).
- 4- Veuillez utiliser les questions suivantes pour identifier des pistes de travail pour apporter plus de rétroactions à votre enseignement.

Questions réflexives

- Comment pouvons-nous multiplier les rétroactions tout en limitant celles qui proviennent de la personne enseignante?
- Par quels moyens pouvons-nous introduire des activités de rétroaction qui favorisent l'autonomie et le jugement professionnel des personnes étudiantes?
- Comment la rétroaction peut-elle prendre en considération le processus et non seulement le produit final?
- Comment les personnes étudiantes peuvent-elles passer d'un rôle de *récepteur de rétroaction* à un rôle actif où elles s'engagent dans la démarche d'évaluation?
- Quelle démarche d'évaluation permettrait d'accroître la compréhension des rétroactions et son intégration dans la pratique ultérieure?
- Comment pouvons-nous nous assurer que la rétroaction se concentre sur l'amélioration face à une cible d'apprentissage prédéfinie plutôt que sur une performance relative?

⁴ Selon Nicol (2014).

4- Favoriser la collaboration

Pourquoi est-ce inclusif?

Plusieurs études portent sur l'efficacité du travail collaboratif pour **favoriser les apprentissages** comme l'acquisition de certaines compétences, le développement de l'esprit critique, de la créativité, des aptitudes de communication, de la coopération et certaines méthodes de travail. Toutefois, il ne suffit pas de placer quelques personnes ensemble pour qu'il y ait émergence d'un véritable travail collaboratif en soutien à l'apprentissage.

Faire preuve de flexibilité quant à la participation au travail de groupe, il peut constituer un fardeau pour certaines personnes étudiantes. Est-il essentiel à l'atteinte des cibles de formation?

Comment l'appliquer?

Valoriser le travail collaboratif [sans travaux d'équipe](#) :

- 1- Planifier des activités collaboratives simples dès les premiers cours pour soutenir l'intégration et l'inclusion.
- 2- Favoriser l'établissement de communautés d'apprentissage dans la classe (ex. réalisation de notes collaboratives, d'un lexique commun sur le site Moodle, rétroaction entre pairs, forum en ligne, etc.).
- 3- Établir des lignes directrices départementales qui valorisent la collaboration (plutôt que la compétition), notamment en mettant sur pied un centre d'aide ou un programme de tutorat entre pairs d'un même programme.

Les travaux d'équipes :

- 4- Suggérer le travail d'équipe s'il permet d'atteindre **plus** efficacement les cibles de formation, sinon, le travail d'équipe devrait être au choix des personnes étudiantes. [Dans quelles conditions le travail d'équipe fait-il mieux apprendre que le travail individuel?](#)
- 5- Créer des équipes de travail soigneusement structurées avec des buts, des rôles et des responsabilités définis. Viser une interdépendance positive entre les membres de l'équipe par la tâche demandée.
- 6- Veuillez utiliser les questions suivantes pour identifier comment mettre le travail collaboratif au service des apprentissages.

Questions réflexives

- Comment pouvons-nous nous assurer que toute la classe participe pleinement au cours? Comment pouvons-nous accompagner les personnes étudiantes pour qu'elles apprennent à collaborer entre elles plus efficacement?
- Comment pouvons-nous faire pour que la diversité présente dans le groupe devienne une opportunité d'apprentissage qui prépare à la diversité de la vie citoyenne et professionnelle?
- Comment pouvons-nous être un modèle pour l'apprentissage de la collaboration?
- Comment amener les personnes étudiantes à faire preuve d'inclusion face à leurs collègues de classe lorsque vient le temps de réaliser des travaux en équipe?
- Comment savoir si les exigences de collaboration sont atteintes si nous n'observons que le produit final? Comment tenir compte du processus **et** du produit?

Références

CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. <http://udlguidelines.cast.org>

Leroux, J. L., Hébert, A. et Paquin, J. (2015). Concevoir des tâches d'évaluation en situation authentique. Dans Leroux, J. L. (dir.) *Évaluer les compétences au collégial et à l'université : un guide pratique* (p. 157-196). Éditions Chenelière/AQPC.

Nicol, D. (2014). Good designs for written feedback for students. Dans M. D. Svinicki et W. J. McKeachie, (dir.) *McKeachie's Teaching Tips: Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers* (14^e éd., p. 109-124). Wadsworth, Cengage Learning.

Pechard, C. et Dion, M.-C. (2020). Les pratiques pédagogiques inclusives au cœur de la planification d'un cours en présentiel et à distance. *Le Tableau*, 9 (5). <https://pedagogie.quebec.ca/le-tableau/les-pratiques-pedagogiques-inclusives-au-coeur-de-la-planification-dun-cours-en>

Légende des photographies

Page 2: Lottie Dod, vice-championne olympique de tir à l'arc en 1908, <wikipedia.org>

Page 3: En janvier 1970, deux membres de la mission Apollo 13 effectuant un exercice terrestre avant l'opération lunaire. <www.flickr.com>

Page 4: Enfants enthousiastes en classe qui lèvent tous la main en même temps 1942 USA. Crédit photo L. Howard. Library of Congress, <Public Domain>

Page 5: Abattage de très gros arbres sur la ligne de feu autour du camp Coquille (s.d.) Siskiyou National Forest, Oregon, USA. <Public Domain>

Version interactive

Pour consulter une version interactive de ce document

<https://view.genially.com/63f5070d2abdd800119713c9/interactive-content-4-pratiques-inclusives>

Remerciements

- La révision pédagogique et linguistique a été réalisée par **Mélanie Cabana** du Service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.
- La première version interactive en ligne a été initiée par **Stéphanie Perron** de la Faculté de Sciences et du Service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.